

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тангиров Хуррам Эргашевич

старший преподаватель, Джизакский государственный педагогический институт,
Республика Узбекистан, г. Джизак

Хасанов Зафар Шавкат угли

Магистр Джизакский государственный педагогический институт, Республика
Узбекистан, г. Джизак

Жабборов Элдор Комил угли

Магистр Джизакский государственный педагогический институт, Республика
Узбекистан, г. Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6523210>

Аннотация

В данной статье рассматриваются способы и методы применения информационных технологий в изучении иностранных языков, в частности английского языка. Даются примеры плодотворного использования технического и программного обеспечения во время занятий в аудитории и вне её.

Согласно тенденциям современного мира, темпу развития инфраструктуры многих областей нашей жизни, и конечно же, внедрению современных информационных технических и программных средств, процесс обучения молодёжи принимает совершенно иной образ. Во время занятий всё более часто и активно используются технические средства, программы, наглядно-демонстративные способы для эффективного обучения.

Каждый педагог старается обогатить свой профессиональный арсенал в обучении всё новыми инновационными методами и разнообразить обыденные уроки на что-то

современное и близкое для современной молодёжи. Ведь с истечением времени любой метод проведения уроков может потерять свою актуальность.

Внедрение информационных технологий в сферу обучения перевело преподавателя с роли центральной фигуры на обычного участника процесса. Если в былые времена учитель был в центре внимания учеников и студентов, то в современном мире индивидуализации и самостоятельности обучения, порой может даже стать аутсайдером. Современное поколение, активно использующее социальные сети любит внимание и желает быть участником, а не наблюдателем в сторонке. Исходя из этого, появляется нужда в интерактивности занятий, непосредственного контакта с учащимися, иными словами влиться в эту самую молодёжь.

С внедрением информационных технологий в образование произошла революция в данной сфере. Данное изменение позволяет эффективно обрабатывать большие объёмы данных, получать доступ к источникам информации со всего мира, узнавать последние новости с любого уголка мира. Данная революция обусловлена не только внедрением современных технических средств, а радикальным изменением интеллектуальной способности самих людей.

Визуализация стала новым языком новых технических средств. Это обусловлено эффективностью освоения информации человеком. Образная информация запоминаются лучше, чем текстовая, воздействует на его эмоции и чувства, а значит, лучше усваивается. В данном случае использование компьютерных технологий является лучшим решением. Использование компьютера на занятии обеспечивает:

- индивидуальность учащихся;
- конфиденциальность прогресса;
- ограждение от списывания;
- коммуникацию между учащимися и преподавателем;
- мультимедийность;
- многократное использование учебных ресурсов, что очень полезно в плане изнашивания обычных бумажных носителей.

Сами технические средства всегда требуют постоянного участия преподавателя в создании и организации заданий, самой учебной программы. В помощь к нам в данном случае приходят специализированные программные средства. В них используются несколько типов учебной деятельности:

- обучающий;
- тренировочный;
- контролирующий;
- комбинированный;

В качестве наглядных примеров можем перечислить платформы: Cake, Duolingo, Simpler, EWA, Lingualeo, ELSA Speak, British Council EnglishScore. Данные программы не только работают на персональных компьютерах, но и имеют свои аналоги в мобильных платформах Android и IOS. Мобильность данных программ в особенности выручает в организации непрерывного обучения английскому языку.

Используя данные программные обеспечения весьма эффективно решается целый ряд задач являющихся основой занятий английского языка:

1. Формирование навыка и умения чтения, используя тексты разной степени сложности.
2. Усовершенствование монологического, диалогического изложения на основе актуальной ситуации.
3. Развитие письменно речи на свободной и деловой тематике.
4. Обогащение активного и пассивного словарного запаса посредством общения и чтения.
5. Изучение особенностей культурной основы страны, речевую культуру, традиции.
6. Использование на занятиях актуального, живого материала. Тем самым заинтересовать всю аудиторию и каждого учащегося.

Важно отметить достоинство использования информационных и коммуникационных технологий с точки зрения психологии. Сохраняя конфиденциальность результатов работы ученика, которые может знать только он сам и преподаватель. При необходимости получить советы преподавателя относительно совершённых ошибок. Данный метод позволяет избежать дискомфорта и насмешек со стороны сверстников имеющих более высокие результаты.

Таким образом, сохранить самооценку, пребывая в комфортной обстановке.

В за частую индивидуализированный подход к интересам каждого учащегося стал потребностью современного образования. Каждый человек является индивидуальностью и имеет свой интерес в данном мире. Как и интерес у каждого свой темп обучения. Ученики сами устанавливают свой темп работы. Не все могут сразу схватить услышанное, увиденное и выполнить задание с первого раза. Некоторым требуется больше времени, некоторым меньше. А обучение за персональным компьютером является настоящим воплощением индивидуального обучения, подстраивающимся к каждому пользователю. Компьютер и мобильное устройство со специальным программным обеспечением не будет подгонять ученика в учёбе. Являясь примером индивидуального, интерактивного средства обучения данные программы полностью подчиняются пользователю. Раз, за разом повторяя необходимую часть текста или же повторного задания в случае ошибки. Всем понятно огромное влияние практики в изучении иностранного языка. Во время личных занятий не достаточно повторить фразу один раз, её повторяют порой до тех пор, пока она не станет частью нашего лингвистического словаря. Сами задания выполняются до полнейшего изучения не только частных случаев, они выполняются, пока учащийся не освоит структуру подобных предложений и грамматической основы, для дальнейшего применения его в обыденной жизни.

Тем самым:

- формируются навыки самостоятельной работы,
- общекультурное развитие,
- улучшаются навыки работы с современными информационно-техническими средствами.

В заключение хотим напомнить знаменитую гипотезу: «Если информационные и мобильные технологии вызывают интерес у учеников, следовательно, нужно направить их при обучении для повышения уровня обучаемости учеников.»

Список литературы:

1. Тангиров Х.Э., Маматкулова У.Э. Использование электронных образовательных ресурсов в индивидуализации учебного процессе // «Инновационные подходы в современной науке» сб. ст. по материалам LX междунар. науч.-практ. конф. – № 24 (60). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 72-76 с.

2. Tangirov Kh.E., Mamatkulova U.E., Khasanov Z.Sh. (2022) "Possibilities of individualization of learning in interactive electronic information and educational," Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal: Vol. 2022: Iss. 1, Article 17.